

WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE OŚWIATOWE W METODYCZNYM SYSTEMIE NAUCZANIA FIZYKI

Slobodianiuk Iryna

Barski Humanistyczno-Pedagogiczny College

im. M. Hruszewskiego, Bar, Ukraina

islobodianiuk@gmail.com

Adnotacja. W artykule opisywane są współczesne technologie nauczania z pozycji ich zastosowania w procesie nauczania fizyki w klasach nieprofilowanych. Opisano główne modele mieszanego nauczania: przemieszczenie, elastyczność, "zrób sam", "wzbogacony tryb wirtualny". Rozpatrzono plusy i minusy zastosowania danej technologii w procesie oświatowym. Przeanalizowano metodyczny sposób stworzenia problematycznych sytuacji w punktu widzenia ich wpływu na półkulę mózgową. Rozpatrzono formy gier dydaktycznych, które są najbardziej niezbędne w celu wykorzystania na zajęciach fizyki w klasach o profilu humanistycznym. Zaproponowano przykłady błędów fizycznych, rebusów oraz krzyżówek. Rozpatrzono technologię interaktywną Bring Your Own Device. Zaprezentowano możliwe problemy oraz sposoby ich rozwiązania podczas wykorzystywania danej technologii w procesie edukacyjnym.

Słowa kluczowe: współczesne technologie nauczania; nauka fizyki w klasach humanistycznych; nauczanie mieszane; nauczanie interaktywne; technologia BYOD.

MODERN EDUCATION TECHNOLOGIES IN THE METHODOICAL SYSTEM OF TEACHING PHYSICS

Abstract. The article describes modern teaching technologies and possibilities of their using during the study of Physics at different lessons stages in non-core classes. The basic models of blended learning are described: rotation, flex, self-blend and enriched virtual model. The advantages and disadvantages of using this technology in the educational process are considered. Methodical techniques of creating problem situations and their influence on the hemisphere of brain are analyzed. The forms of didactic games at studying Physics in humanitarian classes are considered. The examples of physical errors, rebus and crosswords are proposed. Bring Your Own Device technology is considered. The possible problems during using this technology in the educational process and ways of their solution are presented.

Keywords. Modern learning technologies; study of physics in humanitarian classes; blended learning; interactive learning; BYOD technology.

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Анотація. У статті описуються сучасні технології навчання з позиції їх використання в процесі вивчення фізики в непрофільних класах. Описано основні моделі змішаного навчання: переміщення, гнучка, «зроби сам», «збагаченого віртуального режиму». Розглянуто переваги та недоліки використання даної технології в освітньому процесі. Проаналізовано методичні прийоми створення проблемних ситуацій з точки зору їх впливу на півкулі головного мозку. Розглянуто форми дидактичних ігор, які є найбільш доцільними для використання на уроках фізики в класах гуманітарного спрямування. Запропоновано приклади фізичних помилок, ребусу та кросворду. Розглянуто інтерактивну технологію Bring Your Own Device. Представлено можливі проблеми та шляхи їх вирішення під час використання даної технології в освітньому процесі.

Ключові слова: сучасні технології навчання; вивчення фізики в гуманітарних класах; змішане навчання; інтерактивне навчання; технологія BYOD.

Постановка проблеми. Дедалі масштабнішим та всеосяжним стає науково-технічний прогрес, що проникає та охоплює майже всі сфери життєдіяльності людини, не оминаючи освіту. Тому, як стверджують автори (Овчаренко, 2013, с. 174), «освіта повинна перейти в особливий інноваційний режим розвитку, в якому потрібно зберегти все краще, що є в галузі освіти і одночасно зробити її такою, щоб вона відповідала світовим нормам і стандартам. Пріоритетним кроком на цьому шляху є інноваційні технології, тобто новітні способи, методи взаємодії викладачів і учнів, що забезпечують ефективне досягнення результатів діяльності».

Метою статті є опис сучасних педагогічних технологій та розгляд доцільності їх використання при вивченні фізики в класах гуманітарного спрямування.

Аналіз останніх досліджень. Вивченню інноваційних технологій навчання та особливостей їх застосування у навчальному процесі з фізики присвячені праці багатьох учених, зокрема: В.Ф. Заболотного, М.І. Шута, Н.А. Мисліцької, П.С. Атаманчука, В.Д. Шарко, Н.Л. Сосницької, С.І. Терещука та ін.

Виклад основного матеріалу. Технологія навчання – за означенням ЮНЕСКО, це в загальному розумінні системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти (Гончаренко, 1997, с.331). До сучасних технологій відносять: технології змішаного, перевернутого, проблемного, проектного навчання, ігрові технології (гейміфікація), веб-квест, кейс-технології, мобільне навчання (BYOD), інтерактивні освітні технології та інші. Варто зауважити, що основними принципами відбору інноваційних технологій є: перспективність, демократичність, гуманістичність, інтегративність, реалістичність, цілісність, керованість, економічність, актуальність. Оцінювати інновації доцільно за трьома основними критеріями: актуальність, корисність, реалістичність (Чубко, 2013). Розглянемо деякі з названих інноваційних технологій навчання.

Змішане навчання (blended learning) – сучасна освітня технологія, що базується на інтеграції класно-урочної системи та технології електронного навчання (E-learning) (Терещук, 2017, с.186). Дана модель не витісняє класичну, а, як зазначають дослідники (Кривонос, 2015, с.19,20), «стає лише підходом, який навчальні заклади можуть застосовувати «тут і зараз», в реаліях звичайної школи, актуалізуючи навчально-виховний процес».

На сьогодні в педагогіці виділяють такі моделі змішаного навчання (табл.1) (Powell, 2015, с.6-7):

Таблиця 1. Моделі змішаного навчання

Назва моделі	Короткий опис
Модель переміщення	Переміщення за робочими зонами (Station Rotation) – передбачає перехід учнів між різними «станціями» – онлайн навчання, робота з викладачем, робота в групах – в межах одного чи декількох кабінетів (Шроль, 2016, с.168).
	Переміщення за лабораторіями (Lab Rotation) – засвоєння навчального матеріалу відбувається через використання E-learning та у відповідно оснащених лабораторіях, у т. ч.

	комп'ютерних. <i>Перевернуте навчання (Flipped Classroom)</i> – учень у позаурочний час опрацьовує навчальний матеріал, використовуючи різні джерела інформації, в т. ч. запропоновані вчителем. Потім на занятті розглядають питання з практичної сторони – розв'язують задачі, проводять дослідження тощо. <i>Індивідуальна траєкторія (Individual rotation)</i> – учень має свій індивідуальний список завдань та графік їх виконання.
Гнучка модель	Більша частина навчальної програми освоюється в умовах E-learning, а вчитель супроводжує учнів дистанційно. Для відпрацювання складних питань – організовує очні консультації з нечисленними групами або індивідуально (Бузько, 2016, с.72).
Модель «Зроби сам»	Учень має можливість вибирати додаткові курси до основної освіти. Для ефективності даної моделі потрібна висока мотивація до навчання (Шроль, 2016, с.168).
Модель «збагаченого віртуального режиму»	Вивчення більшої частини навчального матеріалу відбувається через використання електронних ресурсів та передбачає систематичні консультації з викладачем (Powell, 2015, с.7).

Використання технології змішаного навчання в освітньому процесі сприяє досягненню наступних цілей, важливих під час навчання фізики в непрофільних класах (Терешук, 2017, с.186):

- збільшення гнучкості навчального процесу;
- персоналізація навчального процесу для кожного учня через врахування індивідуальних освітніх потреб, інтересів, нахилів, темпу засвоєння нової інформації тощо;
- підвищення навчальної мотивації, соціальної активності у засвоєнні нового навчального матеріалу, рефлексію;
- заміна знаннєвої парадигми на інтерактивну взаємодію педагога та учня, коли останній конструює власну навчальну траєкторію.

Дослідники технології змішаного навчання до переваг її використання відносять:

- збільшення мотивації учнів (студентів) до навчання, через застосування інноваційних технологій та використання сучасних технічних засобів;
- реалізацію особистісно-орієнтованого підходу (індивідуалізації та диференціації навчання) та підвищення успішності (Шроль, 2016, с. 169);
- гнучкість і відкритість процесу навчання (Бузько, 2016, с.72);
- можливість проведення тестування великої кількості учнів (студентів)

та миттєве отримання зворотного зв'язку;

- зменшення комп'ютерної неграмотності;
- збільшення навчального часу та кількості матеріалів;
- економія матеріальних ресурсів (Чугай, 2014);
- одночасне навчання групи учнів;
- розвиток в учнів навичок самостійного навчання та самоконтролю;
- змішане навчання є більш активним зі сторони учня, надає йому більше

цікавих та пізнавальних можливостей для навчання (Кривонос, 2015, с.21).

Однак, для забезпечення результативності змішаного навчання, варто попередити можливі прояви недоліків щодо даної технології, а саме: неефективний розподіл сил та часу, проблеми з технічним забезпеченням, небажання вчителя витратити час на створення завдань та використання електронного навчання, низький рівень володіння сучасними технологіями та засобами вчителів та учнів, відсутність самодисципліни з боку учнів (Кривонос, 2015; Бузько, 2016; Чугай, 2014).

Технологія проблемного навчання не є новою у педагогіці, однак, не втрачає своєї актуальності й нині. В її основі лежать концептуальні положення Дж. Дьюї (Наволокова, 2009, с.20):

- дитина в онтогенезі повторює шлях людства в пізнанні;
- дитина як активний суб'єкт навчання, засвоює матеріал не просто слухаючи чи сприймаючи органами чуття, а для задоволення потреб у знаннях, що виникли в неї.

У своїй роботі П.С. Желуденко та І.В. Коробова (Желуденко, 2011) визначають проблемне навчання як «таку організацію навчальних занять, що припускає створення під керівництвом учителя проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність учнів з їх розв'язання, в результаті чого відбувається творче оволодіння знаннями, уміннями та навичками, а також розвиток розумових здібностей».

Під час проблемного навчання вчитель не передає навчальну інформацію в готовому вигляді, а навпаки – створює для учня проблемну ситуацію, завдання чи питання, стимулом до розв'язання якої стає інтерес. Зважаючи на особливості сприйняття та мислення учнів гуманітарного спрямування, для яких фізика не є профільним предметом, даний метод, за умови його методично обґрунтованої та коректної реалізації, є дієвим і впливає на емоційну сферу особистості учня.

Проаналізуємо запропоновані Н.П. Наволоковою методичні прийоми для створення проблемних ситуацій (Наволокова, 2009, с.24) з позиції впливу на півкулі головного мозку:

- викладач підводить учнів до суперечності та пропонує їм самостійно знайти спосіб її розв'язання (вплив на праву півкулю – мотив самореалізації, задоволення інтересу);
- викладає різні точки зору з одного й того ж питання (вплив на ліву півкулю, шляхом детального аналізу та розгляду ознак);
- спонукає учнів робити порівняння, узагальнення, висновки з ситуацій, співставляти факти (вплив на ліву півкулю);
- ставить конкретні запитання – на узагальнення (вплив на праву півкулю, оскільки вона відповідає за цілісне опрацювання та сприйняття), обґрунтування, конкретизацію (вплив на ліву півкулю, оскільки тут здійснюється опора на відомі факти, розвиток вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки);
- визначає проблемні теоретичні та практичні завдання (вплив на ліву півкулю);
- ставить дослідницькі завдання (вплив на праву півкулю, шляхом спонукання до творчості, та ліву – формування вміння послідовного, поетапного виконання дій, аналізу деталей).

Отже, використання технології проблемного навчання в роботі з учнями гуманітарного профілю дає можливість задіювати як домінуючу в них праву

півкулю, так і розвивати вміння, властиві лівій півкулі. Однією з головних вимог при роботі з такими учнями є не переважити домінуючу півкулю. А навчання за такого підходу сприятиме частковому зменшенню функціональної асиметрії півкуль головного мозку.

Використання проблемного вивчення фізики дає можливість створити необхідні умови для розвитку пізнавальної мотивації й перетворити потребу в діяльність. При цьому учні та студенти переходять у стан, коли основним мотивом навчання є стійке прагнення набути знання (*Масич, 2013, с.298*).

Ще одним різновидом технологій навчання є ігрова технологія. В.О. Сухомлинський писав: «гра – це шлях дитини до пізнання світу, в якому вона живе, це іскра, яка запалює вогник до допитливості». Як зазначає Н.Ю. Костюченко (*Костюченко, 2015, с. 50*), навчально-ігрові технології включають велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу в формі різних дидактичних ігор.

Дидактична гра – це гра з чітко поставленою метою навчання та відповідним їй педагогічним результатом, що може бути обґрунтованою та відображеною в явному вигляді та характеризується навчально-пізнавальною й виховною спрямованістю, тобто, вона є формою організації навчання (*Заболотний, 2009, с. 102*). Порівняно з іншими видами та формами діяльності, гра має низку переваг, оскільки (*Наволокова, 2009, с. 31*):

- є добре відомою й улюбленою формою діяльності для людини будь-якого віку;

- є ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності;

- у грі легше долаються труднощі, перешкоди, психологічні бар'єри;

- має чітко поставлену мету й відповідний педагогічний результат;

- мотиваційна за своєю природою (по відношенню до пізнавальної діяльності вона вимагає від учнів ініціативності, творчого підходу, уяви, цілеспрямованості);

- багатфункціональна – її вплив на учня неможливо обмежити одним аспектом;

- відбувається переважно в колективній, груповій формі, в основі якої знаходиться змагання. В якості суперника може бути як сам учень (переконання себе, покращення свого результату), так і інший;

- має кінцевий результат – у грі учасник має отримати приз: матеріальний, моральний (грамота, широке оголошення результату, заохочення) психологічний (самоствердження, самооцінка).

Використовуючи дидактичні ігри на уроках фізики, важливо пам'ятати про їх відповідність віковим особливостям учнів. Так, при їх правильному врахуванні та дотриманні інших важливих вимог в учнів 10-11-х класів спеціально підібрані ігри сприятимуть розвитку інтересу до пояснення фізичних явищ (*Олійник, 2010, с.180*).

Коротко розглянемо деякі, найбільш доцільні, на нашу думку, та недовготривалі форми ігор для використання на уроках фізики у класах гуманітарного спрямування.

Кросворд – різновид завдання, що призначений для «відпрацювання» вивчених понять. Існують різні способи подання даного завдання (сканворд, чайнворд тощо), однак, нас цікавить його спрямованість на засвоєння понятійного

апарату фізики. Даний тип завдань може створювати як учитель, так і учень. При чому, в останньому випадку, учень на підсвідомому рівні буде вивчати означення термінів, оскільки основним завданням, на його думку, буде створення кросворду (рис. 1).

Across

- 1 Прилад для накопичення електричного заряду
- 6 Прилад для вимірювання величини електричного заряду.
- 7 Процес надання тілу електричного заряду за рахунок інших тіл

Down

- 2 Матеріал, що погано проводить електричний струм
- 3 Елементарна частинка з позитивним електричним зарядом
- 4 Основна одиниця вимірювання електричного заряду
- 5 Одиниця вимірювання електроємності в СІ

Рис. 1. Приклад кросворду з фізики

Ребус – загадка, в якій за допомогою комбінації фігур, літер, знаків зашифроване слово (наприклад, поняття, явище) або фраза (рис. 2). Однак, перш ніж застосовувати даний тип завдань, потрібно ознайомити учнів з правилами розгадування ребусів.

Рис. 2. Приклад ребусу

Фізичні помилки (розв'язування парадоксів та софізмів) – завдання, в яких учням потрібно віднайти неточності, пояснити свій вибір та замінити їх на правильний варіант.

Наприклад: *Влітку в дитячому таборі «Фортуна» проводили змагання з футболу. Тренер однієї із команд дуже хотів перемогти. На дворі було жарко, тож він вирішив змінити звичну форму на чорну, аби гравцям було не так спекотно. Оскільки напередодні був дощ і футбольне поле стало мокрим, він вирішив змінити футбольні бутси на кросівки з гладенькою підшвою, аби покращити зчеплення з покрівлею поля. Під час гри зірвався сильний вітер і м'яч, змінивши траєкторію, потрапив у ставок, розташований біля футбольного поля. Він впав на самісіньке дно водойми. Двоє хлопців ледве підняли його у воді, однак з легкістю донесли до поля. Після гри небо затягнули хмари і всі милувалися яскравою веселкою.*

Подібні завдання сприяють виробленню гнучкості та логічності мислення, розвитку нетрадиційності та нешаблонності сприйняття. Їх можна використовувати на різних етапах заняття.

Вікторина – одна із форм ігрової технології, що полягає в змаганні між учнями у відповідях на запитання. Форма проведення може бути різною – як індивідуальна, так і групова, командна. Як правило, завдання вікторини стосуються конкретної теми або розділу. Дещо розширенішою формою такої ігрової діяльності є *квест*. Його суть – проходження учнями заданого маршруту на швидкість, подолання перешкод та досягнення мети. В такий спосіб учні активно та цікаво повторюють вивчений матеріал, узагальнюють набуті знання, вчать використовувати їх у різних ситуаціях.

Актуальним для гуманітаріїв є розуміння, для чого потрібно вивчати матеріал та усвідомлення цінності отриманих знань. Тут у нагоді стануть *презентація* та *реклама* навчального матеріалу. Для реалізації першої учитель може запропонувати учням випереджальне завдання, яке полягатиме у висвітленні необхідності й користі від вивченого та сприянні виникнення інтересу до питань, що розглядатимуться. Рекламу отриманих знань можна проводити наприкінці вивчення теми, аби продемонструвати їх популярність та практичне застосування.

Який би зі способів реалізації даної технології не обрав педагог, слід пам'ятати, що обов'язково має бути заключний етап – підведення підсумків та оцінювання, оскільки похвала та оцінка належать до основних мотивів вивчення фізики в непрофільних класах.

Як стверджують автори (*Костюченко, 2015, с. 54; Олійник, 2010, с.180*), використання на уроках фізики ігрових технологій сприяє:

- формуванню таких якостей особистості як терпіння, наполегливість, відповідальність, цікавість, спрямованість до пізнавальної діяльності;
- виробленню вміння самостійно отримувати знання та застосовувати їх на практиці;
- створенню позитивного морально-психологічного клімату в класі для розвитку особистостей учнів;
- підвищенню рівня розвитку комунікативних навиків учнів;
- розвитку спостережливості, вміння бачити незвичайне в знайомих речах;
- встановленню міжпредметних зв'язків, оскільки залучає знання, наприклад, із математики, хімії, географії, історії, біології та інших наук;
- підвищенню інтересу до предмету та мотивації до навчання, зокрема, учні байдужі до вивчення фізики, захопившись грою, не помічають, що залучаються до процесу навчання – пізнають, запам'ятовують та вивчають нові поняття, усвідомлюють вивчене.

Технології, які надають навчальному процесу діалогічного характеру, відносяться до класу інтерактивних (*Мисечко, 2009, с. 34*). Вони базуються на засадах, висвітлених на рис. 3.

Розвиток комп'ютерної техніки, її впровадження в освітній процес, доступ до всесвітньої мережі Інтернет, безумовно привело до видозміни технологій навчання. Однією з сучасних інтерактивних педагогічних технологій, яка демонструє приклад інтеграції сучасних засобів та технологій навчання є

технологія BYOD. Аббревіатура BYOD розшифровується так: Bring Your Own Device – «принеси свій особистий пристрій».

Рис. 3. Основні засади інтерактивного навчання

Вивченням даної технології навчання займалися такі науковці як Р. Бірне (R. Byrne), Р. Мілман (R. Millman), І.О. Золотарьова, О.В. Мардаренко, Т.О. Сараєва, А.М. Труш, М.А. Зільberman.

Як зазначає М.А. Зільberman, суть даної технології полягає в тому, що за допомогою мобільних пристроїв (смартфон, планшет, електронна книга, ноутбук), які учні приносять на урок, викладач реалізовує заплановану ним навчальну діяльність (Зільberman, 2014, с. 61). Для цього можна використовувати різні мобільні додатки, Інтернет-ресурси, відеохостинги, платформи, сервіси тощо. У процесі вивчення фізики найбільш доцільними та популярними є Google Forms, PowToon, Kahoot it!, Plickers, Prezi, EdPuzzle, Edmodo, Khanacademy, Classcraft та інші.

Технологія BYOD дає можливість учням та викладачам працювати в режимі онлайн. Для перших забезпечує можливість у короткі терміни опрацювати поданий навчальний матеріал, знайомитись з додатковим навчальним контентом, розміщеним у мережі, в цікавій формі проводити опитування, тестування, зберігати цікаву та корисну інформацію в закладках тощо. Для вчителя використання даної технології також має низку переваг, а саме: здійснення процесу навчання в цікавій та захоплюючій формі, можливість подавати учням додаткову інформацію поза межами уроку, вивільняючи час на інші види діяльності – розв'язування задач чи обговорення проблемних питань, швидко проводити оцінювання рівня навчальних досягнень учнів та можливість опрацювати отримані результати за допомогою сучасних технічних засобів та програм, відстежувати виконання завдань по кожному учневі тощо.

Однак, існує низка проблем, пов'язаних із впровадженням та використанням даної технології. У своїх дослідженнях М.А. Зільberman пропонує шляхи розв'язання деяких з них (Зільberman, 2014, с. 61-63):

<i>Можлива проблема</i>	<i>Шляхи вирішення</i>
<i>Шкідливий вплив на зір.</i>	Продумувати та організувати роботу з пристроями так, щоб за тривалістю не перебільшувати 10-15 хв.; проводити фізкультхвилинки.
<i>Відсутність відповідного мобільного пристрою.</i>	Організувати роботу в малих групах, у парах; ознайомити батьків з освітніми можливостями мобільних пристроїв.
<i>Можливість для учнів, під час навчання за допомогою мобільного пристрою, грати ігри.</i>	Продумувати завдання та роботу таким чином, щоб в учнів не було часу на розваги.
<i>Доступ до Інтернету.</i>	Використання шкільного Wi-Fi, мобільного 3G Інтернету.
<i>Заборонений контент.</i>	Використання функції чи програми «Батьківський контроль».
<i>Одночасне зарядження пристроїв.</i>	Оснащення класу подовжувачем та універсальними зарядними пристроями або Power Bank.
<i>Обмін інформацією між мобільними пристроями та ПК.</i>	Використання Google+, електронної пошти, соціальних мереж, Bluetooth, картридерів тощо.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, інтерактивні технології забезпечують широкі можливості для урізноманітнення та покращення процесу навчання з використанням сучасних засобів. Вчителям фізики потрібно освоювати їх та впроваджувати в свою роботу, вмільо поєднуючи з традиційними. Це, в свою чергу, забезпечить підвищення інтересу учнів до вивчення предмету та осучаснить навчальний процес.

Однак, виникає багато проблем, які пов'язані з відсутністю методик навчання фізики з використанням засобів нового покоління, орієнтованих на учнів різних профілів. Тому, перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо в їх розробці та впровадженні в освітній процес.

Література:

1. Powell A., Watson J., Staley P. Blending Learning: The Evolution of Online and Face-to-Face Education from 2008–2015 [Електронний ресурс] // Promising practices in blended and online learning. 2015. URL: <https://www.inacol.org/resource/blending-learning-the-evolution-of-online-and-face-to-face-education-from-2008-2015/>. Дата звернення: 30.01.2018.
2. Бузько В.Л. Змішане навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах комп'ютерно-орієнтованого середовища навчання / В.Л. Бузько // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. – 2016. – Вип. 22. – С. 72-74.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997. – 375 с.
4. Желуденко П.С. Використання проблемного методу у процесі навчання фізики [Електронний ресурс] / П.С. Желуденко, І.В. Коробова – Режим доступу: <http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/4312/1/5.pdf>.
5. Заболотний В.Ф. Методика навчання фізики. Загальні питання / В.Ф. Заболотний. – Вінниця: "Едельвейс і К", 2009. – 112 с.

6. Зильберман М.А. Использование мобильных технологий (технологии BYOD) в образовательном процессе // Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовании: Материалы международной научно-практической заочной конференции (Самара, 19 мая, 2014г.): Материалы конференции. – С.60-64.
7. Костюченко Н.Ю. Використання навчально-ігрових технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх учителів фізики і математики / Н.Ю. Костюченко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2015. – №32 (365). – С. 49–56.
8. Кривонос О.М. Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя / О.М. Кривонос, О.В. Коротун // Наукові записки Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2015. – №8. – С. 19-23.
9. Масич В.В. Застосування інформаційних технологій у процесі проблемного навчання фізиці у вищому навчальному закладі / В.В. Масич, І.М. Безугла // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 38-39. – С. 297-302.
10. Мисечко О.Є. Інтерактивні технології як засіб демократизації навчального процесу у ВНЗ / О.Є. Мисечко // Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ України. – Випуск 9. – 2009. – С. 34-38.
11. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид.група "Основа", 2009. – 176 с.
12. Овчаренко В.П. Інноваційні технології навчання фізики / В.П. Овчаренко, О.П. Костіков, Р. В. Олійник // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка – 2013. – Випуск 4. – С. 174-178.
13. Олійник Р.В. Ігрові технології на уроках фізики / Р.В. Олійник, М.О. Горошенко // Пошуки і знахідки. Серія: фізико-математичні науки. – 2010. – Вип. 1. – С. 178-181.
14. Терещук С.І. Змішане навчання як нова парадигма системи фізичної освіти / С.І. Терещук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – №146. – С. 186-191.
15. Чубко О.П. Інноваційні технології навчання в контексті педагогічної підготовки майбутнього вчителя / О.П. Чубко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_37.
16. Чугай О.Ю. Змішане або гібридне навчання як трансформація традиційної освітньої моделі / О.Ю. Чугай // Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції: тези доп. Міжнар. наук.-метод. конф., НТУУ КПІ, 14 січ. 2015 р. – Київ, 2014. – С. 154-158.
17. Шроль Т.С. Змішане навчання як нова форма організації ікт-освіти / Т.С. Шроль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2016. – Вип. 13(1). – С. 166-170.